

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Ф.Рашидов

Преподаватель Международного исламского
Академия Узбекистана
Ташкент, Республика Узбекистан

М.Курбанов

и.о. доцента, к.м.н.
Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: После отмены советской системы хозяйствования и перехода к рыночной экономике в стране принимаются законы, ограничивающие вмешательство органов власти в предпринимательскую деятельность различных форм собственности. Стремительное развитие экономических отношений в стране потребовало от государства пересмотра и уголовного законодательства в данной области.

В начале последнего десятилетия XX века экономика Республики Узбекистан стала проявляться в различных формах собственности, в том числе частной. В целях создания устойчивых экономических основ общества, развития экономики среды потребовалась защита частной собственности, укрепление ее роли в экономике, дальнейшего улучшения деловой среды и формирования нормативно-правовой базы.

В частности, статья 36 Конституция Республики Узбекистан указывает, что каждый человек имеет право на владение имуществом, конфиденциальность банковских вкладов и право на наследство, что гарантируется законом.

Экономическое развитие страны зависит от либерализации экономики, гарантий свободы экономической деятельности, предпринимательства и

труда, равенства и правовой защиты всех форм собственности, улучшения деловой среды, создания и юридического сопровождения собственности.

Ключевые слова: препятствия предпринимательской деятельности, незаконное вмешательство, неприкосновенность частной собственности, поощрительные нормы, обязательное вовлечение субъектов предпринимательства в благотворительную и иную деятельность.

Опыт развитых стран показывает, что развитие предпринимательства играет очень важную роль для введения и улучшения рыночных отношений. Предпринимательство также является движущей силой развития сообщества и экономической базы гражданского общества. Это связано с тем, что формирование предпринимательской активности в обществе создает возможности для реализации личного творческого потенциала, стимулирует инициативный и инновационный подход к развитию различных форм собственности в сфере конкуренции.

В начале двадцатого века, создание рынка товаров и услуг с относительно низким уровнем жизни для большинства населения, развитие различных хозяйствующих субъектов создали высокий уровень криминогенного состояния социально-экономических противоречий и социальных отношений. Поэтому распределение производственных и материальных ценностей привело к установлению «массового криминального контроля» за деятельностью субъектов хозяйствования, что негативно сказывается на экономической безопасности страны. В этих условиях предпринимательская деятельность нуждалась не только в эффективной системе гражданско-правового регулирования, но и в адекватной уголовно-правовой защите[2].

Поэтому в целях укрепления отношений собственности статья 53 Конституции Республики Узбекистан указывает, что частная собственность неприкосновенна и защищается государством как другие формы собственности. [4] В свою очередь, было уделено внимание процессу разгосударствления и приватизации собственности.

В целях укрепления отношений собственности статья 53 Конституции Республики Узбекистан утверждает, что частная собственность неприкосновенна и защищается государством как другие формы собственности. В связи с этим, было уделено внимание процессу разгосударствления и приватизации собственности [4].

Правовая основа защиты частной собственности отражена в Гражданском кодексе Республики Узбекистан [5], законах «О частном предприятии» [6], «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» [7] и других нормативно-правовых актах.

Особое внимание было уделено развитию малого бизнеса и субъектов предпринимательства и обеспечению устойчивого экономического роста за счет либерализации экономики страны. В частности, в результате радикального пересмотра нормативно-правовой базы для обеспечения надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства было принято более 20 законов, направленных на либерализацию деятельности малых и средних предприятий и устранение препятствий для предпринимательской деятельности.

А также Уголовный кодекс Республики Узбекистан тоже предусматривает защиту интересов предпринимательской или иной не запрещенной законом деятельности – банковской, финансовой и др. Гражданское законодательство регламентирует правила осуществления предпринимательской деятельности, правила делового оборота, образования, государственной регистрации, реорганизации, правопреемства и ликвидации юридических лиц.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2015 года «О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития» [8] был принят Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее усиление надежной защиты частной собственности, субъектов предпринимательства, снятие преград для их ускоренного развития» [9], и на основе данного Закона введена глава XIII¹ УК Республики Узбекистан (Преступления, связанные с воспрепятствованием, незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность, и другие преступления, посягающие на права и законные интересы хозяйствующих субъектов) [11].

В свою очередь следует отметить, что правонарушения, связанные с обструкцией бизнеса, незаконным вмешательством, подрывают экономику страны и ее инвестиционную привлекательность.

С этой целью 22 января 2018 года Указом Президента УП-5308 [12] была утверждена Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетам развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы. Указ создал благоприятные правовые и организационные условия для развития активного предпринимательства и предусматривает правовые гарантии защиты субъектов предпринимательства и незаконного вмешательства в их деятельность.

Уголовные преступления, препятствующие предпринимательской деятельности, незаконное вмешательство, представляют собой общие нормы, определение которых основано на содержании законодательства, регулирующего общественные отношения, связанные с предпринимательской деятельностью.

По мере упрочения в стране рыночных отношений, свободы экономической деятельности, максимального расширения прав субъектов такой деятельности становится все более актуальным всемерное укрепление права собственности, а следовательно, и противодействие любым посягательствам на нее, в том числе таким, которые, будучи непосредственно направленными против других объектов, причиняют часто ущерб именно имущественным интересам собственников или иных владельцев. В данной

связи в целях поддержки субъектов предпринимательства, создания для них благоприятных условий, а также повышения уровня занятости, предотвращения незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность играет важную роль развитие экономики страны.

В настоящее время значимая большая часть населения частного сектора занимается предпринимательской деятельностью. Поэтому было бы целесообразно выяснить понятие данного термина. Термин «предприниматель» был введен французским экономистом Рихардом Кантильоном, который жил в начале восемнадцатого века. С тех пор это означает человека, который рискует начать новый бизнес или разработать новую идею, новый продукт или услугу, предлагаемую сообществу [3]. Как отмечает В.И. Даль: «быть предпринимателем – значит принять решение сделать что-то новое». Следовательно, предпринимательство может быть определено как творческое проявление человека или предприятия в разработке новых продуктов, качественных услуг или производительности [1].

В частности, в статье 3 Закона Республики Узбекистан от 2 мая 2012 года «О гарантиях свободы предпринимательства» дается определение понятия «предпринимательская деятельность», согласно которому предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с законодательством, это инициатива, направленная на получение дохода (прибыли) на свой страх и риск [10].

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан от 2 мая 2012 года «О гарантиях свободы предпринимательства» субъектами хозяйствования (субъектами хозяйствования) являются юридические и физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность [10].

Соответственно, упомянутые действия – преступления связанные с воспрепятствованием, незаконному вмешательству в предпринимательскую деятельность, препятствуют незаконному вмешательству в

предпринимательскую деятельность юридических и физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке, и осуществляют предпринимательскую деятельность на свой страх и риск и за счет своей имущественной ответственности.

Преступления, связанные с воспрепятствованием предпринимательской деятельности, незаконным вмешательством, могут быть условно разделены на следующие две группы:

1) преступления, связанные с воспрепятствованием предпринимательской деятельности – нарушение прав частной собственности (УК Республики Узбекистан ст. 192¹), обязательное участие субъектов хозяйствования в спонсорской и другой деятельности (УК Республики Узбекистан ст. 192⁴) нарушение закона и законодательства о разрешительных процедурах (УК Республики Узбекистан ст. 192⁵), незаконный отказ, неприменение или препятствование применению привилегий и преференций (УК Республики Узбекистан ст. 192⁶);

2) преступления, связанные с незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность – нарушение порядка проверок и проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (УК Республики Узбекистан ст. 192²), незаконное приостановление предпринимательской деятельности и/или операций с их банковскими счетами (УК Республики Узбекистан ст. 192³), незаконный захват сведений о наличии средств на счетах хозяйствующих субъектов (УК Республики Узбекистан ст. 192⁸).

Эти виды преступлений считаются менее тяжкими по своей природе и характеру.

Признаков незаконного ограничения самостоятельности либо иного незаконного вмешательства в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица определено, что основной непосредственный объект данного преступления образуют общественные

отношения, складывающиеся в связи с обеспечением гарантированной Конституцией Республики Узбекистан свободы предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства должностных лиц. В качестве дополнительного непосредственного объекта рассматриваемого преступления необходимо обозначить общественные отношения, возникающие в связи с обеспечением нормальной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

К объектам преступлений, связанных с воспрепятствованием предпринимательской деятельности, незаконному вмешательству, относятся общественные отношения, обеспечивающие свободу предпринимательской деятельности в сфере экономики, в частности, установленные законодательством.

Считаются следующими непосредственными объектами:

- неприкосновенность и защита частной собственности граждан;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования;
- поддержание порядка приостановления деятельности субъектов хозяйствования и (или) операций по их банковским счетам;
- регулирование свободного использования собственных средств субъектами хозяйствования;
- обеспечение порядка лицензирования и порядка лицензирования деятельности субъектов хозяйствования;
- обеспечение порядка применения льгот и преференций, предусмотренных законодательством для субъектов хозяйствования;
- секретность и конфиденциальность деловой информации на банковских счетах субъектов хозяйствования, связанной с конфиденциальностью и безопасностью информации о денежных средствах, наличии средств на банковских счетах и операциях на банковских счетах.

Предметом преступления является собственность в различных формах.

Необходимым указанием на объективную сторону этого вида преступлений является то, что к преступнику ранее применялось административное наказание за такие действия.

Субъектом предполагаемых преступлений является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста и обладающее особыми чертами преступника. Эти виды преступлений совершаются должностным лицом или сотрудником контролирующего, правоохранительного и иного государственного органа и общественной организации.

Согласно действующему уголовному законодательству, должностное лицо является лицом, назначаемым или избранным постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющему функции представителя власти либо осуществляющему организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах самоуправления граждан, на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от форм собственности и уполномоченное на совершение юридически значимых действий, а равно лицо, осуществляющее указанные функции в международной организации либо в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства.

Согласно уголовному закону Республики Узбекистан под понятием «служащий» подразумевается лицо, осуществляющее трудовую деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора в государственном органе, коммерческой, некоммерческой организации, не обладающее признаками должностного лица.

Преступления, связанные с воспрепятствованием предпринимательской деятельности, незаконным вмешательством, совершаются умышленно.

Всем известно, совершение преступления при отягчающих обстоятельствах влияет на вид и размер назначенного наказания.

Соответственно, преступления, связанные с воспрепятствованием предпринимательской деятельности, совершаются при следующих отягчающих обстоятельствах:

- по признакам объективной стороны – с причинением крупного и особо крупного ущерба;
- по признакам субъективной стороны – по предварительному сговору группой лиц или в интересах организованной группы.

Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 11 декабря 2013 года № 20 «О некоторых вопросах судебной практики по делам, связанным с предпринимательской деятельностью» указывает на то, что незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность следует представлять следующим образом:

- незаконное ограничение и (или) лишение прав собственности, посягательство на частную собственность, принуждение собственника к заведомо неприемлемым условиям;
- принудительное привлечение субъектов предпринимательства к благотворительности и иным мероприятиям связанным с выделением денег и других материальных ценностей;
- нарушение установленного порядка и сроков выдачи лицензий и других разрешений;
- незаконный отказ в использовании привилегий и преференций, неприменение или препятствование применению и т. д. [13]

Законодатель угрожает наложить уголовное наказание за такие преступления, как лишение свободы, ограничение свободы, штраф, лишение определенного права, обязательные общественные работы, исправительные работы.

Уголовный закон также служит стимулом для человека за позитивное поведение, что значительно снижает социальный риск совершения преступления. В частности, в статье 192⁴ Уголовный кодекс Республики

Узбекистан предусматривает поощрительную норму. Согласно этому в случае возмещения причиненного материального ущерба не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы.

В заключение важно отметить, что незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность представляет собой специальный вид должностного злоупотребления в сфере экономической деятельности. Основными факторами, обуславливающими повышенную общественную опасность незаконного вмешательства должностных лиц в предпринимательскую деятельность, выступает следующее:

1) нарушение таким деянием гарантированной Конституцией Республики Узбекистан свободы предпринимательской деятельности;

2) возможность негативного влияния на конкуренцию хозяйствующих субъектов;

3) дискредитация органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Список литературы:

1. Ахмедова Г.У. Вопросы предупреждения преступности организованными группами в малом бизнесе. дис. ... канд. юрид. наук. – Т., 2007. С. 16.

2. Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства. М., 2001. С. 5-11.

3. Мескон М.Х. Альберт М. Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. – М., 1992. – 44.

4. Конституция Республики Узбекистан [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.lex.uz/acts/35869> Национальная база данных законодательства, 06.03.2019 г., № 03/19/527/2706, 05.09.2019 г., № 03/19/563/3685.

5. Гражданские кодекс Республики Узбекистан [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://lex.uz/docs/111181> Национальная база данных законодательства, 23.10.2019 г., № 03/19/572/3943.

6. Закон Республики Узбекистан «О частном предприятии» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.lex.uz/acts/53152> Национальная база данных законодательства, 21.03.2019 г., № 03/19/531/2799.

7. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.lex.uz/acts/2006777> Национальная база данных законодательства, 21.03.2019 г., № 03/19/531/2799.

8. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития» №УП-4725 15.05.2015 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://lex.uz/docs/2647221> Национальная база данных законодательства, 30.07.2018 г., № 06/18/5490/1584.

9. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленные на дальнейшее усиление надежной защиты частной собственности, субъектов предпринимательства, снятия преград для ускоренного развития» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.lex.uz/acts/2724500> Национальная база данных законодательства, 08.11.2019 г., № 03/19/581/4004.

10. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности». Национальная база данных законодательства, 21.03.2019 г., № 03/19/531/2799, 12.12.2019 г., № 03/19/592/4144; 08.01.2020 г., № 03/20/601/0025.

11. Уголовный кодекс Республики Узбекистан [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/111457> (дата обращения 20.02.2020).

12. Указ Президента Республики Узбекистан от 22.01.2018 г. № УП-5308 «О государственной программе по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий»» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://nrm.uz/contentf?doc=529037_&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana (дата обращения 20.02.2020).

13. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 11 декабря 2013 года № 20 «О некоторых вопросах судебной практики по делам, связанным с предпринимательской деятельностью» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/2307200> (дата обращения 20.02.2020)